

THE ROLE OF
AGRICULTURE AND MEDICINE
IN SCIENCE

**XORIJIY SOYA NAVLARINING O'SISHI VA RIVOJLANISHINI
O'RGANISH HAMDA ULARNI ISHLAB CHIQRISHGA TADBIQ QILISH**

Xalilova L.N.¹

Sherimatov U.I.²

¹Qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Toshkent davlat agrar universiteti

²Toshkent davlat agrar universiteti magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Rossiyadan keltirilgan soya navlarining (SK Viola, SK Planta, SK Veda, SK Sparta, SK Optima, SK Riana, SK Rusa) O'zbekistonning tipik bo'z tuproqlari sharoitida o'sishi, rivojlanishi va moslashuvchanligi o'rganilgan. Mahalliy Nafis va Orzu navlari bilan qiyosiy tajribalar 2024-2025 yillarda o'tkazilgan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, bahorgi ekishda SK Viola (36,1 s/ga) va SK Planta (35,1 s/ga), yozgi takroriy ekishda esa SK Veda (35,8 s/ga) va SK Sparta (34,5 s/ga) navlari yuqori hosildorlik va rentabellik (170-182%) ko'rsatgan. Maqolada ushbu navlarni ishlab chiqarishga tatbiq qilish bo'yicha aniq tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: soya, xorijiy navlar, o'sish va rivojlanish, moslashuvchanlik, hosildorlik, amaliyotga tatbiq.

Аннотация. В статье изучены рост, развитие и адаптивность сортов сои российского происхождения (SK Viola, SK Planta, SK Veda, SK Sparta, SK Optima, SK Riana, SK Rusa) в условиях типичных сероземов Узбекистана. Сравнительные полевые опыты проведены в 2024-2025 гг. с местными сортами Нафис и Орзу. Результаты показали, что при весеннем посеве высокую урожайность обеспечили SK Viola (36,1 ц/га) и SK Planta (35,1 ц/га), при летнем повторном посеве – SK Veda (35,8 ц/га) и SK Sparta (34,5 ц/га) с рентабельностью 170-182%. Даны практические рекомендации по внедрению этих сортов в производство.

Ключевые слова: соя, иностранные сорта, рост и развитие, адаптивность, урожайность, внедрение в практику.

Abstract. This article studies the growth, development, and adaptability of Russian-origin soybean varieties (SK Viola, SK Planta, SK Veda, SK Sparta, SK

Optima, SK Riana, SK Rusa) under typical gray soil conditions of Uzbekistan. Comparative field experiments were conducted in 2024-2025 with local varieties Nafis and Orzu. The results showed that spring sowing of SK Viola (36.1 dt/ha) and SK Planta (35.1 dt/ha), and summer repeated sowing of SK Veda (35.8 dt/ha) and SK Sparta (34.5 dt/ha) provided high yield and profitability (170-182%). Practical recommendations for introducing these varieties into production are provided.

Keywords: soybean, foreign varieties, growth and development, adaptability, yield, practical implementation.

KIRISH. Bugungi kunda dunyo miqyosida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash eng dolzarb global muammolardan biri hisoblanadi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil Yer yuzi aholisi soni 8 milliarddan oshgan. Aholi sonining tez o'sib borishi oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabni kun sayin oshirmoqda. Shu muammoni hal qilish uchun Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan 2017-2024 yillarda respublikada soya ekini ekishni va soya doni yetishtirishni ko'paytirish bo'yicha bir qator qarorlar (PQ-2832-son va PQ-3144-son) qabul qilindi [1].

Soya oqsilga boy ekin bo'lib, uning urug'larida bir ozuqa birligiga 289-291 g oqsil to'g'ri keladi. Dunyoning aksariyat davlatlarida soyaning o'rtacha hosildorligi 2,0 t/ga ni tashkil qiladi, biologik imkoniyat bilan amalda olingan hosil o'rtasidagi farq 1,0-2,0 t/ga ni tashkil etadi.

Respublikamizda soya ekin maydoni oshib bormoqda, yangi navlar yaratilmoqda va xorijdan keltirilmoqda. Shu sababli, O'zbekistonning tuproq-iqlim sharoitiga mos xorijiy soya navlarining o'sishi, rivojlanishi va hosildorligini o'rganish hamda ulardan amaliyotda samarali foydalanish dolzarb hisoblanadi.

Maqolaning maqsadi: Rossiyadan keltirilgan soya navlarining O'zbekistonning tipik bo'z tuproqlari sharoitida o'sishi va rivojlanishini o'rganish, ular orasidan yuqori hosildor, iqtisodiy samarali va mahalliy sharoitga moslashgan navlarni aniqlab, ishlab chiqarishga tatbiq qilish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA USLUBLAR. Tadqiqot ishi Toshkent davlat agrar universitetining eksperimental ilmiy tadqiqot va o'quv tajriba xo'jaligida 2024-2025 yillarda o'tkazildi. Tajriba maydoni Toshkent viloyati, Qibray tumanida, dengiz sathidan 481 m balandlikda joylashgan.

Tuproq xususiyatlari: Tajriba dalasining tuprog'i qadimdan sug'orib kelinadigan tipik bo'z tuproq. Haydalma qatlamda chirindi miqdori 0,92%, umumiy azot 0,083%, umumiy fosfor 0,152%, harakatchan fosfor 48,1 mg/kg, almashinuvchi kaliy 182,7 mg/kg ni tashkil etadi. Tuproq sho'rlanmagan, pH=7,1-7,4.

Tajriba sxemasi: Tajriba 4 qaytariqda, paykallar uzunligi 10 m, eni 2,8 m (4 qatorli) bo'lib, umumiy maydoni 28,0 m² ni tashkil qilgan. Variantlar rendomizatsiya usulida joylashtirilgan.

1-jadval – Tajriba sxemasi

GURUH	NAVLAR	EKISH (MING/GA)	ME'YORI PISHARLIGI
O'RTAPISHAR NAVLAR			
1	Nafis (standart)	400	o'rtapishar
2	SK Optima	400	ertapishar
3	SK Riana	400	ertapishar
4	SK Viola	400	o'rtapishar
5	SK Planta	400	o'rtapishar
ERTAPISHAR NAVLAR			
6	Orzu (standart)	500	ertapishar
7	SK Rusa	500	juda ertapishar
8	SK Sparta	500	o'rta ertapishar
9	SK Veda	500	ertapishar
10	SK Optima	500	ertapishar

Agrotexnika: Mineral o'g'itlar $N_{50}P_{100}K_{75}$ kg/ga (sof modda) me'yorida qo'llanildi. Ekish usuli – keng qatorlab, qator orasi 70 sm. Amal davrida 4 marotaba sug'orildi (sug'orish me'yor 800 m³/ga), 2 marta qator orasiga ishlov berildi.

Kuzatish va tahlil uslublari:

- Fenologik kuzatishlar va biometrik o'lchovlar
- Barg sathi A.A.Nichiporovich uslubida
- Simbiotik faoliyat G.S.Posipanov uslubida

- Hosildorlik har bir paykalda alohida aniqlangan
- Statistik tahlil B.A.Dospexov uslubi va Microsoft Excel dasturida

NATIJALAR

Soya navlarining o'sish ko'rsatkichlari. **Poya balandligi.** O'rtacha ikki yillik ma'lumotlarga ko'ra, bahorgi ekishda dukkak shakllanish davrida eng yuqori poya balandligi mahalliy Nafis navida (144,2 sm) qayd etilgan. Xorijiy navlar orasida esa SK Viola (130,3 sm) va SK Optima (124,1 sm) yaxshi natija ko'rsatgan.

2-jadval – Soya navlarining poya balandligi (o'rtacha 2 yillik, sm)

Navlar	Shonalash	Gullash	Dukkak shakllanish
O'rtapishar			
Nafis	43,5	82,4	144,2
SK Optima	33,1	72,3	124,1
SK Viola	40,9	83,2	130,3
SK Planta	32,3	66,9	113,3

Navlar	Shonalash	Gullash	Dukkak shakllanish
Ertapishar			
Orzu	36,6	59,2	116,8
SK Sparta	44,1	71,4	102,6
SK Veda	38,7	65,9	94,8

Shoxlanish. Takroriy ekishda navlardan SK Rusa (3,6 dona/tup) va SK mahalliy Orzu navida shoxlar soni 3,9 Veda (3,7 dona/tup) yaxshi natija dona/tupni tashkil qilgan. Xorijiy ko'rsatgan.

Soya navlarining rivojlanish davrlari

3-jadval – Amal davri uzunligi (o'rtacha 2 yillik, kun)

Navlar	Bahorgi ekish	Yozgi takroriy ekish
Nafis	123-124	–
SK Viola	112-115	–
SK Planta	109-112	–
Orzu	–	100-102
SK Veda	–	96-99
SK Sparta	–	89-92

Rossiyadan keltirilgan navlar mahalliy navlarga nisbatan erta pishib yetildi, bu ularning O'zbekistonning issiq iqlimiga moslashuvchanligini ko'rsatadi.

Soya navlarining hosildorligi

4-jadval – Soya navlarining hosildorligi, s/ga

NAVLAR	2024 YIL	2025 YIL	O'RTACHA	STANDARTGA NISBATAN (±)
O'RTAPISHAR				
NAFIS (ST)	34,1	34,6	34,3	–
SK OPTIMA	31,7	33,2	32,4	-1,9
SK RIANA	30,2	31,3	30,7	-3,6
SK VIOLA	36,0	36,2	36,1	+1,8
SK PLANTA	34,8	35,4	35,1	+0,8
ERTAPISHAR				
ORZU (ST)	30,8	31,7	31,2	–
SK RUSA	29,2	29,9	29,5	-1,7
SK SPARTA	33,9	35,2	34,5	+3,3
SK VEDA	35,6	36,0	35,8	+4,6
SK OPTIMA	31,8	32,9	32,3	+1,1

Natijalar shuni ko'rsatdiki:

Bahorgi ekishda (o'rtapishar navlar): SK Viola (36,1 s/ga) va SK Planta (35,1 s/ga) standart Nafis navidan yuqori hosil bergan.

Yozgi takroriy ekishda (ertapishar navlar): SK Veda (35,8 s/ga) va SK Sparta (34,5 s/ga) standart Orzu navidan sezilarli yuqori hosil ko'rsatgan.

Iqtisodiy samaradorlik

5-jadval – Iqtisodiy samaradorlik (o'rtacha 2 yillik)

Navlar	Hosil, s/ga	Sof foyda, ming so'm	Tannarx, so'm/kg	Rentabellik, %
O'rtapishar				
Nafis	34,3	16812,0	3357,3	145,7
SK Viola	36,1	18252,0	3194,6	158,2
SK Planta	35,1	17432,0	3285,5	151,0
Ertapishar				
Orzu	31,2	15103,3	3420,5	141,2
SK Veda	35,8	18850,8	2985,6	176,2
SK Sparta	34,5	17830,8	3094,1	166,6

Eng yuqori rentabellik SK Veda (176,2%) va SK Sparta (166,6%) navlarida qayd etilgan.

XULOSA. O'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida Rossiyadan keltirilgan soya navlari O'zbekistonning tipik bo'z tuproqlari sharoitida turlicha moslashganligi aniqlandi. Xorijiy navlarning ayrimlari mahalliy navlarga nisbatan yuqori hosildorlik va iqtisodiy samaradorlik ko'rsatdi.

Bahorgi asosiy ekishda SK Viola va SK Planta navlari mahalliy Nafis navidan mos ravishda 1,8 va 0,8 s/ga yuqori hosil berib, ularning hosildorligi 36,1 va 35,1 s/gani tashkil qildi. Yozgi takroriy ekishda esa SK Veda va SK Sparta navlari mahalliy Orzu navidan 4,6 va 3,3 s/ga

yuqori hosil ko'rsatib, mos ravishda 35,8 va 34,5 s/ga hosil yetishtirildi.

Xorijiy navlarning amal davri mahalliy navlarga nisbatan qisqaroq bo'ldi. Masalan, yozgi ekishda SK Sparta navi 89-92 kunda, mahalliy Orzu navi esa 100-102 kunda pishib yetildi. Bu esa xorijiy navlarni takroriy ekishda qo'llash imkoniyatini oshiradi.

Iqtisodiy jihatdan eng samaralisi SK Veda navi bo'lib, uning rentabellik darajasi 176,2 foizni tashkil qildi. SK Sparta navining rentabelligi 166,6 foiz, SK Viola naviniki esa 158,2 foiz bo'ldi. Mahalliy navlarda bu ko'rsatkich 141-145 foiz atrofida edi.

Shunday qilib, tadqiqotlar asosida bahorgi ekishda SK Viola va SK Planta

navlari, yozgi takroriy ekishda esa SK navlar mamlakatimizning tuproq-iqlim Veda va SK Sparta navlarini ishlab sharoitiga yaxshi moslashgan, yuqori chiqarishga tavsiya qilish mumkin. Bu hosil va rentabellikni ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. *Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 martdagi "2017-2024 yillarda respublikada soya ekini ekishni va soya doni yetishtirishni ko'paytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi" PQ-2832-sonli qarori.*
2. *Atabayeva X.N., Umarova N.S. Soya biologiyasi. – Toshkent: Navro'z, 2020. – 227 b.*
3. *Atabayeva X.N., Achilov F.S. Soya yetishtirish texnologiyasi. – Toshkent: Navro'z, 2024. – 235 b.*
4. *Ёрматова Д. Соя. – Тошкент: Меҳнат, 1989. – 96 б.*
5. *Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – Москва: Колос, 1985. – 351 с.*
6. *Ничипорович А.А. Фотосинтез и теория получения высоких урожаев. – Москва: АН СССР, 1956. – 47 с.*
7. *Заверюхин В.И. Возделывание сои на орошаемых землях. – Москва: Колос, 1981. – 150 с.*
8. *Гужвин С.А. Влияние минеральных и бактериальных удобрений на урожайность и качество зерна сои // Стратегия развития АПК: технологии, экономика, переработка, управление. – Персиановский, 2004. – Т.2. – С.50.*
9. *Бабиц А.А. Соя в США // Масличные культуры. – 1987. – №6. – С.33-34.*
10. *Колиберда К.Ф., Губанов П.Е., Руденко В.И. Соя при орошении. – Москва: Россельхозиздат, 1980. – 39-41 с.*
11. *Наумченко Е.Т., Ковшик И.Г., Кондратова А.В. Результаты длительного применения системы удобрений под сою // Итоги исследований по сое. – Краснодар, 2004. – С.164-169.*
12. *Посыпанов Г.С. Методы изучения биологической фиксации азота воздуха. – Москва: Агропромиздат, 1991. – 300 с.*
13. *Dala tajribalarini o'tkazish uslublari. – Toshkent: O'zPITI, 2007. – 147 b.*
14. *Шатилов И.С., Ничипорович А.А. Фотосинтетическая деятельность растений в посевах. – Москва: Колос, 1975. – 76 с.*
15. *Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. – Москва: Колос, 1985. – 257 с.*